

SHAXSNING IJTIMOY MUHITGA MOSLASHUV JARAYONI: PSIXOLOGIK QARASHLAR TAHLILI

Arapbayeva Damegul Kurbanovna

Xalqaro Nordik universiteti

dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi;

O'zMU mustaqil izlanuvchisi (DSc).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797361>

Annotatsiya

Ushbu maqolada shaxsning jamiyatga moslashuv jarayoni psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Xususan, ijtimoiy-psixologik moslashuv tushunchasi, uning bosqichlari, ichki va tashqi omillari, shuningdek, turli olimlar – I.G. Zaynyshev, A.N. Zhmyrikov, I.K. Kryajeva, K. Rodjers va V.M. Karimova kabi olimlar tomonidan ilgari surilgan ilmiy yondashuvlar yoritiladi. Maqolada shuningdek, moslashuvning individual psixologik xususiyatlar, shaxs salohiyati va ijtimoiy rollarni egallashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy moslashuv shaxsning ruhiy barqarorligi, o'zini anglash darajasi va jamiyatdagi muvaffaqiyatli integratsiyasi bilan bevosita bog'liqdir.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy moslashuv, psixologik moslashuv, shaxs, ijtimoiy muhit, moslashuv bosqichlari, psixik muvozanat, o'zini anglash, ijtimoiy rollar, individual psixologik xususiyatlar.

Abstract

This article analyzes the process of an individual's adaptation to the social environment from a psychological perspective. Specifically, it explores the concept of socio-psychological adaptation, its stages, internal and external factors, and presents scientific views proposed by scholars such as I.G. Zaynyshev, A.N. Zhmyrikov, I.K. Kryajeva, K. Rogers, and V.M. Karimova. The article also discusses the role of individual psychological traits, personal potential, and the acquisition of social roles in the adaptation process. The findings indicate that social adaptation is closely linked to a person's psychological stability, level of self-awareness, and successful integration into society.

Keywords: social adaptation, psychological adaptation, personality, social environment, stages of adaptation, psychological balance, self-awareness, social roles, individual psychological traits.

Har qanday jamiyatda shaxsning to'laqonli rivojlanishi va unda o'z o'rnini topishi, avvalo, uning atrof-muhitga, ya'ni ijtimoiy hayotga moslasha olishiga bog'liq. Bu jarayon – ijtimoiy moslashuv – psixologik fanning muhim va dolzarb

yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shaxsning yangi muhitga, guruhga yoki jamiyatdagi o'zgarishlarga moslashuvi nafaqat uning ichki ruhiy holatiga, balki faoliyati, munosabatlari va ijtimoiy munosabatlardagi muvaffaqiyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, ijtimoiy-psixologik moslashuv masalasini chuqur o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada moslashuv tushunchasi, uning bosqichlari, psixologik mexanizmlari va shaxs rivojidadagi o'rni ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Ijtimoiy moslashuv masalasi psixologiya fanida alohida ahamiyatga ega, chunki u shaxsning jamiyat bilan bog'lanishini, atrof-muhitda o'zini qanday tutishi va guruhlarda qanday munosabat o'rnatishini belgilaydi. Psixologik nuqtai nazardan, moslashuv – bu insonning tashqi sharoitlar bilan ichki ehtiyojlari, tafakkuri va hissiyotlari o'rtasida muvozanatni ta'minlash jarayonidir. Shaxs faoliyatining samaradorligi, emosional barqarorligi va ijtimoiy munosabatlardagi muvaffaqiyati aynan shu jarayonga bog'liq. Demak, ijtimoiy moslashuv faqat tashqi ko'nikmalarni emas, balki insonning ichki psixologik holati va uning muhit bilan o'zaro ta'sirini ham qamrab oladi.

I.G. Zaynishev tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy moslashuvning bosqichma-bosqich rivojlanishi shaxsning atrof-muhitga moslashish jarayonini chuqur psixologik jarayon sifatida ochib beradi.

Boshlang'ich bosqichda individ tashqi xulq-atvor qoidalarini qabul qilgan bo'lsa-da, ular ortidagi qadriyatlar tizimiga hali psixologik jihatdan yaqinlashmagan bo'ladi. Bu bosqichda ko'pincha formal moslashuv kuzatiladi.

Sabrlilik bosqichida individ va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatda teng qadrilik hissi shakllana boshlaydi, ya'ni shaxs nafaqat tashqi talablarni, balki ularning zarurligini anglaydi.

Ko'nikish bosqichida esa individ guruh qadriyatlarini to'liq tushunib, ichki qabul qilishga o'tadi.

Nihoyat, to'liq moslashuv bosqichida shaxs avvalgi qadriyatlarini qayta ko'rib chiqadi va yangi ijtimoiy muhitni shaxsiy e'tiqodi darajasida qabul qiladi [2].

Psixologik nuqtai nazardan, ushbu bosqichlar shaxsning ichki qayta shakllanishi, emosional yetishishi va ijtimoiy idrokining mustahkamlanishini ifodalaydi. Moslashuv faqat tashqi muhitga javob berish emas, balki shaxsning faol ravishda o'zini qayta ifoda etishi, individual salohiyatini ro'yobga chiqarishi bilan bog'liq jarayondir. Shu boisdan, ijtimoiy moslashuv individual psixologik o'sishning ham muhim mezoni hisoblanadi.

A.N.Jmirikovning ta'kidlashicha, ijtimoiy-psixologik moslashuv – shaxsning

ijtimoiy muhitda to'laqonli faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan tajriba, muloqot ko'nikmalari va ijtimoiy rollarni o'zlashtirish jarayonidir. Bu jarayonda shaxs nafaqat tashqi muhitga moslashadi, balki u muhitda faol ishtirokchiga aylanadi. Psixologik nuqtai nazardan qaralganda, moslashuv shaxsning yangi vaziyatlarni idrok etishi, unga munosabat bildirishi va mos ravishda xulq-atvor strategiyasini qayta shakllantirish qobiliyatiga bog'liq. Ushbu jarayonda individ o'z oldiga maqsad qo'yadi, unga erishish uchun turli yo'llarni sinovdan o'tkazadi va kerakli qarorlar qabul qiladi. Demak, ijtimoiy-psixologik moslashuv – shaxsning dinamik faolligi, ijtimoiy muhitni anglash qobiliyati va ruhiy yetuklik darajasini namoyon etuvchi ko'rsatkichdir [1].

I.K. Kryajeva ijtimoiy-psixologik moslashuvni shaxsning individual xususiyatlari va ichki potentsiali orqali jamoaga kirib borish va unda faol o'rin egallash jarayoni sifatida qaraydi. Uning ta'kidlashicha, moslashuv faqat tashqi muhitga mos kelish emas, balki ijtimoiy cheklangan faoliyat sharoitida shaxsning individualligini shakllantirish, uni namoyon etish va rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayonda individ o'zining shaxsiy psixologik imkoniyatlari orqali guruhda o'rin topadi, guruh me'yorlariga uyg'unlashadi va o'zini jamiyatda faol a'zo sifatida his etadi [4].

Psixologik nuqtai nazardan, moslashuv shaxsning ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirini aniq bir kontekstda tahlil qilishni talab qiladi. Ya'ni har bir holatda moslashuvning xususiyatlari muhitning o'ziga xosligi, jamoa tarkibi, cheklovlar va imkoniyatlar bilan belgilanadi. Shu bois ijtimoiy-psixologik moslashuv lokal (maxsus) tahlilga muhtoj bo'lgan murakkab va individual jarayondir. Bu yondashuv moslashuvning universal emas, balki har bir shaxs va muhit o'rtasidagi dinamik munosabat sifatida qaralishini taqozo etadi.

V.M.Karimova fikrida insonning psixik muvozanati va moslashuvchanligi o'zaro chambarchas bog'liq holda tahlil qilingan. Uning ta'kidlashicha, shaxs tashqi muhit o'zgarishlariga qanchalik tez va samarali moslasha olsa, uning ichki barqarorligi – ya'ni psixik muvozanati – shunchalik yuqori bo'ladi. Moslashuv faqat ijtimoiy emas, balki biologik va psixologik jarayonlar bilan bog'liq holda kechadi.

Psixik muvozanati sust shaxslarda turli salbiy holatlar – beqarorlik, asabiylik, ziddiyatli munosabatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday shaxslar ko'pincha ijtimoiy muhitga qiynalib moslashadi. Aksincha, muvozanati yaxshi, ichki barqarorlikka ega shaxslar hayotdagi o'zgarishlarga sabr-toqat va ijobiy munosabat bilan yondashib, har qanday muhitda o'z o'rnini topa oladi. Ular uchun o'zini erkin his qilish, yangi munosabatlar o'rnatish va jamiyatda teng

huquqli a'zo sifatida qatnashish tabiiy holga aylanadi. Bu esa nafaqat shaxsiy barqarorlikni, balki psixologik salomatlikni ham ta'minlaydi. Ushbu nuqtai nazardan qaraganda, moslashuv faqat tashqi talablarga javob emas, balki shaxsning ichki psixologik salohiyati va hayotiy muvaffaqiyatining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi [3].

K.Rodjers fikricha, shaxs moslashuvi markazida o'zini anglash tushunchasi yotadi. "Chala shakllangan imkoniyatlardan organizm kuchli kompyuter kabi ichki ehtiyojlarini eng aniq qondiradiganini yoki tashqi dunyo bilan eng samarali munosabat o'rnatadiganini yoki yanada sodda va kishini qanoatlantiradigan hayotni idrok qilish usulini tanlaydi" [106]. Bunday metaforik tasavvurda imkoniyatlar pog'onalashmagan aqlli organizm tomonidan o'z subyektiv mezonlari asosida saralab olingan potensial teng qimmatli takliflar orasidan erkin tanlashga urg'u beriladi [5].

Psixologik jihatdan, Rodjersning moslashuv haqidagi tasavvuri shaxsning subyektiv dunyosiga – ya'ni u qanday his qiladi, qanday anglaydi va qanday qaror qabul qiladi – urg'u beradi. Yetuk shaxs, Rodjersga ko'ra, hayotiy muammolarni qochmasdan, ularga yuzlanib, har bir lahzani ijodiy yangilik sifatida qabul qilishga tayyor bo'ladi. Bu jarayonda shaxs o'zining ichki potensialini to'liq ro'yobga chiqaradi va hayotga faol hamda mazmunli munosabat bildirish imkoniga ega bo'ladi.

Shuning uchun, Rodjers ta'riflagan moslashuv – bu tashqi muhitga passiv moslashish emas, balki insonning ongli ravishda tanlov qilish, o'zini ifoda etish va shaxs sifatida o'sish jarayonidir.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-psixologik moslashuv – bu shaxsning atrofdagi ijtimoiy muhitga munosib tarzda ko'nikishi, uning me'yor va qadriyatlarini anglab, qabul qilishi hamda faol ishtirok etish jarayonidir. Bu jarayon bir necha bosqichda kechadi: xulq-atvor qoidalarini bilishdan to to'liq moslashuvgacha. Moslashuv nafaqat tashqi muhitga nisbatan munosabatlarni, balki shaxsning ichki psixik barqarorligini ham qamrab oladi. Ijtimoiy-psixologik moslashuv shaxsning individual xususiyatlari, ijtimoiy rollarni o'zlashtirishi va faoliyatga jalb etilishi orqali amalga oshadi. Yetuk shaxslar o'z ehtiyojlarini aniq anglaydi, hayotiy muammolarga ijodiy yondashadi va yangi muhitga teng huquqli ishtirokchi sifatida kirib bora oladi. Demak, ijtimoiy moslashuv shaxs rivojida va jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim omil hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

1. Жмыриков А.Н. Диагностика социально-психологической адаптированности личности в условиях деятельности и общения. Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. – М.: 1989. – 15 с.

2. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы. – ВЛАДОС., 2002. – 58 с.
3. Karimova V.M. Salomatlik psixologiyasi. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2005. – 26 b.
4. Кряжева И.К. Социально-психологические факторы адаптированности рабочего на производстве // Прикладные проблемы социальной психологии. – М: 1983. – С. 203-213.
5. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. / Пер. с англ. Исениной М.М. / Под ред. Исениной Е.И. – М.: “Прогресс”, 1994. – 480 с.

